

TALABALARNING CHET TIL NUTQIY KOMPETENTSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA METAKOGNITIV MONITORINGNING ROLI

Uchqurova Shahnoza Shavkat qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti doktoranti

<https://orcid.org/0009-0007-2764-3216>

E-mail: uchqurovashahnoza@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada chet til talabalarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda metakognitiv monitoringning o'рни va ahamiyati yoritilgan. Metakognitiv monitoring talabaning o'z nutqiy faoliyatini rejalashtirish, jarayonni kuzatib borish va natijalarni baholash qobiliyati sifatida tahlil qilingan. Maqolada nutqiy xatolarni o'z-o'zini tuzatish, kommunikativ vaziyatga mos strategiyani tanlash va refleksiv tahlilning nutq ravonligiga ta'siri bo'yicha ilmiy mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, talabalarda metakognitiv nazoratni shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan bo'lib, bu ularning mustaqil ta'lim olish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** metakognitsiya, metakognitiv monitoring, nutqiy kompetensiya, refleksiya, o'z-o'zini tartibga solish, chet tili o'qitish metodikasi, kommunikativ ko'nikma, mustaqil ta'lim.*

Chet til ta'limi jarayonida talabalarning nutqiy kompetentligini rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, talabaning o'z o'quv faoliyatini nazorat qilishi, tahlil qilishi va baholashi bilan bog'liq bo'lgan metakognitiv monitoring chet tilni samarali o'zlashtirishda muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Metakognitsiya tushunchasi dastlab J. Flavell tomonidan ilgari surilgan bo'lib, u uni shaxsning o'z bilish jarayonlari haqidagi bilimi va ularni boshqarish qobiliyati sifatida izohlaydi [1]. Flavellga ko'ra, metakognitiv bilim va metakognitiv nazorat ta'lim jarayonida mustaqil o'rganishning asosini tashkil qiladi.

Mazkur yondashuv chet til o'qitish metodikasida ham o'z aksini topgan. Jumladan, J. M. O'Malley va A. U. Chamot chet til o'rganish strategiyalarini uch asosiy guruhga – kognitiv, metakognitiv hamda ijtimoiy–affektiv strategiyalarga ajratadi [2]. Ularning ta'kidlashicha, metakognitiv strategiyalar o'quv jarayonining “boshqaruv

mexanizmi” bo‘lib, rejalashtirish (planning), monitoring (monitoring) va baholash (evaluation) kabi jarayonlarni qamrab oladi. Aynan ushbu strategiyalar talabaning nutq faoliyatini ongli ravishda tashkil etish, xatolarni aniqlash va kommunikativ vaziyatga mos ravishda nutqini moslashtirish imkonini beradi.

Rebecca Oxford tomonidan ishlab chiqilgan SILL (Strategy Inventory for Language Learning) modeli ham talabalarning strategik faoliyatini aniqlashda muhim vosita sifatida tan olingan [3]. Oxford strategiyalarni bevosita va bilvosita turlarga ajratib, metakognitiv strategiyalarni o‘quvchining o‘z o‘rganish jarayonini rejalashtirish, tashkil qilish va nazorat qilishga xizmat qiluvchi eng muhim komponent sifatida baholaydi. Ushbu yondashuvga ko‘ra, metakognitiv monitoring talabalarning og‘zaki nutqida o‘z xatolarini sezishi, talaffuz yoki grammatik kamchiliklarni to‘g‘rilashi va muloqot samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

L. Bachmanning kommunikativ til kompetensiyasi modeli ham strategik kompetensiyani markaziy o‘ringa qo‘yadi [4]. Olim strategik kompetensiyani til foydalanuvchisining kommunikativ vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish uchun mavjud bilim va ko‘nikmalarni boshqarish qobiliyati sifatida talqin etadi. Bu esa nutq jarayonida metakognitiv monitoringning ahamiyatini yanada kuchaytiradi, chunki talaba real muloqot davomida xatolarni tuzatish, kommunikativ uzilishlarni bartaraf etish va muqobil ifoda vositalarini tanlash orqali o‘z nutqiy kompetensiyasini namoyon qiladi.

Bundan tashqari, A. Wenden metakognitiv strategiyalarni learner autonomy – ya’ni o‘quvchining mustaqil ta’lim olish kompetensiyasining asosi sifatida ko‘rsatadi [5]. Unga ko‘ra, metakognitiv monitoring o‘quvchining o‘z maqsadini belgilashi, o‘zlashtirish jarayonini kuzatishi va natijalarni tahlil qilishi orqali chet tilni o‘rganish samaradorligini oshiradi. Bu ayniqsa oliy ta’lim talabalari uchun dolzarb bo‘lib,

ularning akademik va kasbiy kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy tadqiqotlarda Z. Dörnyei ham strategik o'zini boshqarish (self-regulation) konsepsiyasini ilgari surib, metakognitiv monitoringni motivatsiya va nutqiy rivojlanish bilan bog'laydi [6]. Dörnyei fikricha, til o'rganuvchi shaxsning o'z faoliyatini boshqarish qobiliyati uning kommunikativ muvaffaqiyatini bevosita belgilaydi.

Shunday qilib, nazariy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, metakognitiv monitoring talabalarning chet til nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda strategik, boshqaruvchi va refleksiv mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. U rejalashtirish, o'z nutqini kuzatish, xatolarni aniqlash va baholash orqali talabaning lingvistik, sotsiolingvistik hamda pragmatik kompetensiyalarini takomillashtiradi. Shu bois chet til ta'limida metakognitiv monitoringga asoslangan metodika va texnologiyalarni joriy etish ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Flavell J. H. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry // *American Psychologist*. – 1979. – Vol. 34. – № 10. – P. 906–911.
2. O'Malley J. M., Chamot A. U. *Learning Strategies in Second Language Acquisition*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 276 p.
3. Oxford R. L. *Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know*. – New York: Newbury House Publishers, 1990. – 342 p.
4. Bachman L. F. *Fundamental Considerations in Language Testing*. – Oxford: Oxford University Press, 1990. – 408 p.
5. Wenden A. *Learner Strategies for Learner Autonomy*. – London: Prentice Hall, 1991. – 214 p.
6. Dörnyei Z. *The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition*. – Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. – 270 p.